

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLARIDA DARSLIKLAR BILAN ISHLASHNING AHAMIYATI

Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi

NavDU Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada darslik bilan ishlashning ahamiyati, dolzarbligi hamda boshlang'ich sinf darsliklarining tuzilishidagi asosiy jihatlar bayon etilgan. Darsliklarga qo'yiladigan talablar, ularning vazifalari va bosqichma-bosqichligi haqida keng qamrovli tahlil qilingan. Yangi avlod darsliklarini yaratishda taklif va mulohazalar kiritilgan.

Kalit so'zlar: darslik, o'quv dasturi, inklyuzivlik, vizual qo'llanma, ko'rgazmali qurollar, boshlang'ich sinf.

Abstract: This article describes the importance and relevance of working with textbooks, as well as the main aspects of the structure of primary school textbooks. A comprehensive analysis of the requirements for textbooks, their functions, and step-by-step development is provided. Suggestions and observations are considered in the creation of new generation textbooks.

Key words: textbook, curriculum, inclusivity, visual aid, illustrative materials, primary grade.

Аннотация: В данной статье описаны важность и актуальность работы с учебниками, а также основные аспекты структуры учебников начальной школы. Всесторонне проанализированы требования к учебникам, их функции и поэтапность. При создании учебников нового поколения учитываются предложения и замечания.

Ключевые слова: учебник, учебная программа, инклюзивность, визуальное пособие, наглядные средства, начальный класс.

KIRISH

Maktablardagi sifatli ta'lim ko'p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog'liq. Ya'ni, u ta'lim standartlariga javob berish bilan birgalikda, o'quvchini qiziqtirishi va fanga bo'lgan mehrini uyg'otishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda darsliklar muhim vositadir. Ular o'rganishga tizimli yondashuvni ta'minlaydi va o'quvchilar uchun o'z bilimlarini takrorlash hamda mustahkamlashga xizmat qiladigan manba hisoblanadi. Biroq, o'quvchilar darsliklardan to'liq foydalanishlari uchun ulardagi ma'lumotlarni o'qish, tushunish va qo'llashga zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Maktab darsliklari o'quvchilar tomonidan bir qator fanlarni o'rganish va o'qish uchun ishlatiladigan kitoblar hisoblanadi. Ular matematika, tarix, fizika, kimyo, biologiya, o'zbek tili, adabiyot, ingliz tili va boshqa ko'plab fanlarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Darsliklar o'rganishga tizimli yondashuvni ta'minlaydi va sinfda o'qitiladigan o'quv dasturini mustahkamlaydi. Ko'pgina olimlar va ta'lim sohasi mutaxassisleri maktab darsliklarining o'quvchilar bilimi, dunyoqarashi va qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyatini ta'kidlagan, shuningdek, bu masalani tegishli tarzda o'rganishgan.

Ulardan Jon A. Zahorik, Suzana Sikorova, Xarriet Tayson-Bernshtey hamda boshqa ko'plab pedagoglar va ta'lim sohasi mutaxassisleri maktab darsliklarining ta'lim, kognitiv rivojlanish, tanqidiy fikrlash, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni rivojlantirish vositasi sifatidagi ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Jon A. Zahorik: "Darsliklardan foydalanishga o'qituvchilarning o'qitish uslublari ta'sir qiladi" [1], deb hisoblaydi. Uning tadqiqotlari o'z darslarida darsliklardan muntazam foydalanadigan va foydalanmaydigan o'qituvchilar faoliyatini, shuningdek, ularning ko'rsatmalarini o'rganishga qaratilgan.

Suzana Sikorovaning 110 nafar o'qituvchi bilan hamkorlikda olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning aksariyati darslik mazmunini qisqartiradi va materialni tushunarli hamda qiziqarli tarzda taqdim etishga harakat qiladi.

Mashhur darsliklar tanqidchisi Xarriet Tayson-Bernshtey: “Hozirgi kunda darsliklar haqida aytishimiz mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa shundaki, ular grafik jihatdan jozibali va o'qituvchilarning ehtiyojlariga to'liq javob beradi”, deydi.

Umuman olganda, o'qituvchilar va pedagog mutaxassislar darsliklarning maktab o'quvchilari uchun qulay, ta'lim sifatli va o'z vaqtida samarali qo'llanilishini muhim deb hisoblaydilar [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktab darsliklari – mualliflar tomonidan yozilgan va o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga ta'lim berishda foydalaniladigan tarkibiy darsliklardir. Ular murakkab tizimlar yaratish uchun xizmat qiladi va o'quvchilarga zarur bilim hamda ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Darsliklar o'quvchilarga fanlarni o'rganish, savollarni yechish va jadal rivojlanishga yordam beradi. Maktab darsliklarini yaratishda, ular o'quvchilarga ta'lim berishda samarali bo'lishi va ta'lim tizimi talablariga javob berishi uchun ma'lum qoidalarga amal qilish zarur. O'zbekistondagi maktab darsliklari ilmiy muassasalar, oliy o'quv yurtlari va boshqa davlatlardagi muassasalar tomonidan yoziladi va tayyorlanadi. Maktab darsliklari o'quv jarayoni davomida o'quvchilarga yordam berishi, ma'lumotlarni kengaytirishi va tushunarli bo'lishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonda maktab darsliklariga qo'yiladigan talablar Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan belgilanadi. Darsliklar o'quvchilar uchun mos va samarali bo'lishini ta'minlash uchun muayyan standartlar va mezonlarga javob berishi kerak. O'zbekistonda maktab darsliklariga qo'yiladigan talablardan ba'zilar quyidagilardir: o'quv dasturlariga muvofiq bo'lishi; darsliklar milliy o'quv dasturlariga mos ravishda ishlab chiqilishi va kerakli mavzular hamda o'quv natijalarini qamrab olishi kerak. Ishonchli bo'lishi; darsliklar joriy tadqiqotlar va o'qitishning ilg'or tajribalariga asoslangan aniq va ishonchli ma'lumot manbalari bo'lishi kerak. Madaniyat jihatdan moslik: darsliklar O'zbekistonning madaniy xilma-xilligini aks ettirishi hamda uning xalqining qadriyatlarini va e'tiqodlarini hurmat qilishi kerak. Inklyuzivlik: darsliklar jinsi, millati va qobiliyatidan qat'iy nazar, barcha o'quvchilarni qamrab olishi kerak. Mavjudligi va arzonligi: darsliklar ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'i nazar, barcha o'quvchilar uchun oson va arzon bo'lishi kerak. Ko'rgazmali qurollar: darsliklarda o'quvchilarning mazmuni tushunishga yordam beradigan sxemalar, illyustratsiyalar va fotosuratlar kabi mos va tegishli ko'rgazmali qurollar bo'lishi kerak. [3] Bundan tashqari, shuni aytish joizki, mazkur talablar ijrosini Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'z navbatida darsliklarning dolzarbligi va o'quvchilar uchun samarali bo'lishini ta'minlash maqsadida ularni muntazam tekshirib boradi. Umuman olganda, maktab darsliklarini yaratish o'quvchilarning talab va qobiliyatlarini, hamda ta'lim tizimi talablarini puxta hisobga olishni talab qiladi. Ushbu qoidalarga rioya qilish orqali o'qitish va o'qitishda samarali bo'lgan, shuningdek, o'quvchilarning ilmiy maqsadlariga erishishga yordam beradigan darsliklar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sinf darsliklari qanday yordam berishini tushunmoqchi bo'lsak, quyidagi izohlarni keltiramiz: tashkiliy ta'lim – boshlang'ich sinf darsliklari mazmuni o'quvchilar tushunishi oson bo'lgan tarzda tuzilgan. Materiallar mantiqiy ketma-ketlikda taqdim etiladi, o'quvchilar allaqachon o'rgangan narsalarga asoslanadi va asta-sekin yangi tushunchalarni kiritadi. Amaliy mashg'ulotlar – darsliklarda o'quvchilarning o'quv materialini tushunishlarini tekshirish imkonini beruvchi bir qator mashqlar va amaliy savollar berilgan. Bu mashqlar o'quvchilarda muammoni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Uy vazifasiga yordam – boshlang'ich sinf darsliklarida ko'pincha o'quvchilarga uy vazifalarini bajarishda yordam beradigan misollar va tushuntirishlar mavjud. Bu, ayniqsa, bolalariga uy vazifasini bajarishda yordam beradigan ota-onalar uchun foydalidir. Ma'lumotlar – darsliklar, shuningdek, o'quvchilar tushuncha yoki g'oyani ko'rib chiqishlari kerak bo'lganda murojaat qilishlari uchun ma'lumot manbasi bo'lib xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, xotirasini yangilashi yoki dars davomida to'liq tushunmagan tushunchasini aniqlashtirishi kerak bo'lgan o'quvchilar uchun foydalidir. Bundan tashqari, boshlang'ich maktab o'quvchilarida darslik ko'nikmalarini shakllantirishning samarali omillarini quyida keltiramiz: darslik tuzilishini tushunish – darslik ko'nikmalarini shakllantirishning birinchi bosqichi o'quvchilarga darslik tuzilishini tushunishga yordam berishdir.

O'quvchilar darslikda harakat qilish uchun mundarija, belgilar, lug'at va boshqa tashkiliy xususiyatlardan qanday foydalanishni bilishlari kerak. Shuningdek, ular asosiy g'oyalar va yordamchi tafsilotlar haqida ma'lumot beruvchi sarlavhalar va kichik tushuntirishlarni tushunishlari kerak. Faol o'qish – o'quvchilarda darsliklar bilan ishlashda rivojlantirish uchun muhim mahoratdir. O'qituvchilar bashorat qilish, so'roq qilish, aniqlashtirish, umumlashtirish va bog'lash kabi strategiyalarni modellashtirish va o'rgatish orqali faol o'qishni rag'batlantirishlari mumkin. Matn bilan o'ylangan holda shug'ullanish orqali o'quvchilar materialni yaxshiroq tushunib, eslab qolishadi.

Lug'atni yaratish – darsliklarda ko'pincha o'quvchilar uchun notanish bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus lug'at mavjud. O'qituvchilar o'qishdan oldin asosiy atamalarni kiritish, o'quvchilarga kartalar yaratish va lug'at o'yinlari yoki mashg'ulotlardan foydalanish orqali o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga yordam berishlari mumkin. O'quvchilarni yangi so'zlarni o'z yozuvlarida va muhokamalarida qo'llashga undash ularga atamalarni to'liqroq eslab qolish va tushunishga yordam beradi.

Vizual qo'llanmalardan foydalanish – diagrammalar, sxemalar va rasmlar kabi ko'rgazmali qurollar o'quvchilarga murakkab g'oyalar va munosabatlarni tushunishga yordam beradi. O'qituvchilar o'z darslariga ko'rgazmali qurollarni kiritishlari va o'quvchilarni muhim tushunchalarni ifodalash uchun o'zlarining sxemalari yoki rasmlarini yaratishga undashlari mumkin. Darsliklarda QR-kodli topshiriq va mashqlar – o'quvchilar QR-kodlar orqali xarita, diagramma, infografika, audio, video va matn ko'rinishidagi ma'lumotlar bilan tanishishlari mumkin. QR-kodlar darslikning o'qish samaradorligini oshiradi, darslik sahifalarining ixchamlashishiga yordam beradi va, eng muhimi, o'quvchilarda fanga qiziqishlarini orttiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Darsliklar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qimmatli manbadir, biroq ulardan samarali foydalanish uchun ma'lum ko'nikmalar to'plami talab etiladi. Ushbu ko'nikmalar nafaqat o'quvchilarga hozirgi ilmiy izlanishlarida foyda keltiradi, balki ularni kelajakdagi ilmiy va professional faoliyatlarida muvaffaqiyatga yo'naltiradi. Quyida maktab darsliklaridan samarali foydalanish bo'yicha o'quvchilarga o'rgatish uchun ilmiy tavsiyalar keltirib o'tiladi: aniq o'quv maqsadlarini belgilash – darslikni o'qishni boshlashdan oldin aniq o'quv maqsadlarini belgilash muhimdir. Bu – o'qishdan nimani o'rganish va nimaga erishmoqchi ekanini aniqlashni anglatadi. Bu jarayon o'quvchilarga o'qish paytida diqqatni jamlashga hamda o'qish yakunida o'rganish maqsadlariga erishganligini baholashga yordam beradi; o'qish paytida eslatma olish – darslikni o'qiyotganda eslatmalar olish muhim ma'lumotlarni eslab qolishga va turli g'oyalar o'rtasida aloqa o'rnatishga yordam beradi. Buni asosiy fikrlarni ta'kidlash yoki umumlashtirish orqali amalga oshirish mumkin; faol o'qish strategiyalaridan foydalanish – faol o'qish strategiyalari matn bilan mazmunli tarzda shug'ullanishni o'z ichiga oladi, masalan, savollar berish, avvalgi bilimlar bilan bog'lanish va taqdim etilgan ma'lumotlarni baholash. Bu o'quvchilarga matn mazmunini yaxshiroq tushunish va yodda saqlashga yordam beradi; materialni ko'rib chiqish va mulohaza yuritish – matn yoki hikoyani o'qib chiqqandan so'ng, uni ko'rib chiqish va mulohaza yuritishga vaqt ajratish foydalidir. Buni savollar berish, asosiy fikrlarni umumlashtirish yoki materialni o'quvchilar o'rtasida muhokama qilish orqali amalga oshirish mumkin; qo'shimcha manbalar bilan to'ldirish – darsliklar yagona axborot manbai emasligini inobatga olgan holda, mavzuni videolar, onlayn ma'lumotlar va boshqa resurslar bilan boyitish uning yanada keng va chuqurroq tushunilishiga yordam beradi; o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar nashr ettirish – o'qituvchilar uchun har bir darslik asosida metodik qo'llanmalar tayyorlash zarur. Ular darslarni samarali tashkil etish, o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash hamda ijodiy salohiyatni rivojlantirishda muhim vositadir. Ushbu tavsiyalarga amal qilingan taqdirda, o'quvchilar darsliklardan maksimal darajada samarali foydalanishlari, materialni chuqurroq tushunishlari va eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. John A. Zahorik. Teaching Style and Textbooks. Teaching and Teacher Education, 7(2), 1991: 185–196.
2. Harriet Tyson-Bernstein. A Conspiracy of Good Intentions: America's Textbook Fiasco. Washington, DC: Council for Basic Education, 1988, 16.
3. Tursunov O. O'quv jarayonini tashkil etish. 2019.
4. Abdumannatov E., Alibekova N.M. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida darsliklar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy omillari." Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi, 4(3), 2023, 31–38.
5. Qahhorov S.Q., Hayitov U.H. Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalar. Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2022.
6. G'ulomov S. "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida lug'at ustida ishlashning lingvodidaktik asoslari." Ilmiy elektron jurnali, 2021.
7. Qodirov B. "Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi ijodiy mashq va topshiriqlar tizimi." Ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2020.
8. Hayitov U.H. "Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish." Buxoro davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 2022.
9. Karimov A. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi." Renessans ta'lim nashriyoti, 2023.
10. Hamzayev A. "Boshlang'ich sinf darslarida hadislarning tarbiyaviy ahamiyati." Zamonaviy boshlang'ich ta'lim, 2(1), 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.